

TEOREMA DE LA SUMA DE **VOLÚMENES DE CUBOS** **CUYAS ARISTAS ESTÁN EN** **PROGRESIÓN ARITMÉTICA**

MARIA ANTONIA BALLESTÉ ROJO

Licenciada en Ciencias Químicas

FRANCISCO JAVIER MONTERO BALLESTÉ

Primer Ciclo en Ciencias Químicas y

Licenciado en Ciencia y Tecnología de

los Alimentos.

1.INTRODUCCIÓN

El cubo es la fuente de inspiración de este teorema. Es un cuerpo geométrico que presenta propiedades de simetría excepcionales.

De todas las figuras geométricas, el cubo nos permite calcular su volumen de la forma más simple posible, elevando su arista al cubo (a^3).

Por esta regularidad y simplicidad, un cubo de longitud unitaria se utiliza como unidad de medida universal para la medición del volumen de cualquier otra figura (m^3 , S.I).

Este teorema nos explica la relación entre la suma de los volúmenes de una serie de cubos, cuyas aristas están en progresión aritmética, y la suma de las aristas de todos los cubos de la serie.

$$\text{Volumen} = a^3$$

$$\text{Longitud de arista} = a$$

2. HIPÓTESIS

Sea una serie finita de **-n cubos**, cuyas aristas tienen longitudes que siguen la siguiente progresión aritmética finita:

$$a_1, (a_1 + d), (a_1 + 2d), \dots (a_1 + (n-1)d)$$

donde:

n: número de términos de la serie.

$$(n \in \mathbb{N}_{>0})$$

a₁: valor del término que ocupa la primera posición de la serie (**a₁ ∈ ℝ_{>0}**).

a_n: valor del último término de la serie (**a_n ∈ ℝ_{>0}**).

d: diferencia común entre un término de la serie y el término inmediatamente anterior (**d ∈ ℝ_{≥0}**).

Definición de la Suma de Aristas de la serie

Denominaremos **L** al valor que representa la suma de las longitudes de las aristas de los n -cubos.

$L \in \mathbf{R}_{>0}$, medido en unidades de longitud, (u)

$$L = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + (n-1)d)$$

Haciendo uso del sumatorio y del número triangular tenemos:

$$L = \sum_{i=0}^{n-1} (a_1 + id) = na_1 + d \sum_{i=0}^{n-1} i$$

Número triangular (T_{n-1})

$$T_{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} i$$

$$T_{n-1} = 1+2+3+\dots+(n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

Por tanto: $L = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$

Definición de la suma de volúmenes de la serie

Denominaremos **V** al volumen total de obtenido al sumar los volúmenes de los -n cubos de la serie:

$$V = a_1^3 + (a_1 + d)^3 + (a_1 + 2d)^3 + \dots + (a_1 + (n-1)d)^3$$

$V \in \mathbf{R}_{>0}$, medido en unidades cúbicas (u^3)

3. TESIS

“El volumen total resultante de sumar los volúmenes de una serie de cubos, cuyas aristas tienen longitudes que siguen la progresión aritmética definida en la hipótesis, es divisible por la suma de todas las aristas de la serie”.

$$V = L \cdot \lambda \quad V (u^3)$$

$\lambda =$ factor de divisibilidad $(\lambda \in \mathbb{R}_{>0})$

“El factor de divisibilidad λ es función de los parámetros que definen la progresión aritmética (n , a y d). Puede expresarse también en función de a , d y L ”

$$\lambda = L d + a_1 (a_1 - d)$$

y por lo tanto:

$$V = L (L d + a_1 (a_1 - d))$$

4. DEMOSTRACIÓN:

Vamos a desarrollar la suma de los volúmenes de los n -cubos, cuyas aristas siguen la progresión aritmética definida, haciendo uso del operador sumatorio:

$$V = a_1^3 + (a_1 + d)^3 + (a_1 + 2d)^3 + \dots + (a_1 + (n - 1)d)^3$$

$$V = \sum_{i=0}^{n-1} (a_1 + i d)^3 ,$$

Podemos desarrollar este sumatorio utilizando la fórmula del cubo de una suma de un binomio:

$$V = n a_1^3 + d^3 \sum_{i=0}^{n-1} i^3 + 3 a_1^2 d \sum_{i=0}^{n-1} i + 3 a_1 d^2 \sum_{i=0}^{n-1} i^2$$

Hacemos uso de las fórmulas ya conocidas de los tres sumatorios anteriores (polinomios de Faulhaber).

$$\sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} i^2 = \frac{n(2n-1)(n-1)}{6}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} i^3 = \frac{(n-1)(n-1)n^2}{4}$$

Sustituyendo en la ecuación anterior dichos sumatorios se obtiene la siguiente expresión de cuatro términos:

$$V = na_1^3 + \frac{(n-1)(n-1)n^2}{4} d^3 + 3 \frac{n(n-1)}{2} a_1^2 d + 3 \frac{n(2n-1)(n-1)}{6} a_1 d^2$$

Vamos a desarrollar matemáticamente el tercer y cuarto término de esta expresión:

TÉRMINO 3

$$\begin{aligned} & \frac{3n(n-1)}{2} a_1^2 d = \\ & \frac{3n^2 - 3n}{2} a_1^2 d = \frac{2n^2 + n^2 - 2n - n}{2} a_1^2 d = \frac{2n^2 - 2n + n(n-1)}{2} \\ & = \left(n^2 - n + \frac{n(n-1)}{2} \right) a_1^2 d \end{aligned}$$

TÉRMINO 4

$$\begin{aligned} & 3 \frac{n(2n-1)(n-1)}{6} a_1 d^2 = \frac{(2n^2 - n)(n-1)}{2} a_1 d^2 = \\ & \left(\frac{2n^2(n-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} \right) a_1 d^2 \\ & = \left(\frac{n^2(n-1)}{2} + \frac{n^2(n-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} \right) a_1 d^2 \end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned}
 V &= na_1^3 + \frac{(n-1)(n-1)n^2}{4} d^3 + \\
 &(n^2 - n + \frac{n(n-1)}{2}) a_1^2 d \\
 &+ (\frac{n^2(n-1)}{2} + \frac{n^2(n-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2}) a_1 d^2
 \end{aligned}$$

Seguimos nuevamente desarrollando el tercer y cuarto término de la expresión anterior, expandiendo la misma hasta los 8 términos:

$$\begin{aligned}
 V &= na_1^3 + \frac{(n-1)(n-1)n^2}{4} d^3 + \\
 &n^2 a_1^2 d - n a_1^2 d + \frac{n(n-1)}{2} a_1^2 d + \\
 &\frac{n^2(n-1)}{2} a_1 d^2 + \frac{n^2(n-1)}{2} a_1 d^2 + \frac{n(n-1)}{2} a_1 d^2
 \end{aligned}$$

Vamos a trabajar la expresión anterior sacando como

factores comunes: na_1 y $\frac{n(n-1)d}{2}$

$$V = na_1 \left(na_1 d + \frac{n(n-1)}{2} d^2 + a_1^2 - a_1 d \right) + \frac{n(n-1)d}{2} \left(na_1 d - \frac{n(n-1)}{2} d^2 + a_1^2 - a_1 d \right)$$

Nos aparece un nuevo factor, que es el mismo en los dos términos de la expresión anterior, lo que nos permite extraerlo como factor común:

$$V = na_1 + \frac{n(n-1)d}{2} \left(na_1 d + \frac{n(n-1)}{2} d^2 + a_1^2 - a_1 d \right)$$

$$V = na_1 + \frac{n(n-1)d}{2} \left(\left(na_1 + \frac{n(n-1)d}{2} \right) d + a_1(a_1 - d) \right)$$

Recordemos que la suma de aristas L se expresa como:

$$L = na_1 + \frac{n(n-1)}{2} d$$

Sustituyendo dicho valor L en la expresión anterior, obtenemos como **Fórmula final:**

$$V = L \cdot (L d + a_1 (a_1 - d)) \quad (u^3)$$

Por lo tanto, queda demostrada la tesis:

“El volumen total resultante de sumar los volúmenes de una serie de cubos, cuyas aristas tienen longitudes que siguen la progresión aritmética definida en la hipótesis, es divisible por la suma de todas las aristas de la serie”.

$$V = L \cdot \lambda \quad (u^3)$$

$$\lambda = \text{factor de divisibilidad} \quad (\lambda \in \mathbb{R}_{>0})$$

“El factor de divisibilidad λ es función de los parámetros que definen la progresión aritmética (n , a y d). Puede expresarse también en función de a , d y L ”

$$\lambda = L d + a_1 (a_1 - d)$$

Se obtiene así una fórmula útil y sencilla para la suma de los volúmenes de los cubos cuyas aristas están en progresión aritmética, sin necesidad de sumar el volumen de los cubos uno a uno o de utilizar expresiones más largas y complejas.

$$V = L (L d + a_1 (a_1 - d)) \quad (u^3)$$

5. INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

Podemos escribir la fórmula del volumen total de la suma de cubos, cuyas aristas tienen longitudes que siguen la progresión aritmética definida en la hipótesis, de la siguiente manera:

$$V = L \cdot \lambda \cdot 1 \quad (u^3)$$

Este volumen coincide con el volumen de un prisma rectangular de altura 1 y de base un rectángulo cuyos lados son L y λ .

Ancho: **L**

Largo: **λ**

Alto: **1**

Dicho volumen también coincide con el área de un rectángulo de lados L y λ .

$$A = L \cdot \lambda \quad (u^2)$$

L

λ

6. CASOS PARTICULARES

Vamos a analizar cinco casos particulares en la fórmula final del Teorema, así como su interpretación geométrica.

CASO 1: $d = 0$

Cuando la diferencia d es igual a 0 nos encontramos con series de cubos que tienen la misma longitud de arista

$$V = L (L d + a_1 (a_1 - d)) (u^3)$$

La fórmula se reduce a:

$$V = L a_1^2 (u^3)$$

Este es el volumen de un prisma cuadrangular de base a_1 y altura L .

CASO 2: $d = a_1$

$$V = L (L d + a_1 (a_1 - d)) (u^3)$$

Cuando el primer término coincide con la diferencia, la fórmula se reduce a:

$$V = L^2 d = L^2 a_1 \quad (u^3)$$

Este es el volumen de un prisma cuadrangular de base L y altura d :

CASO 3: $d = 1$ $a_1 = 1$

Cuando el primer término es 1 y la diferencia es 1, las aristas siguen la progresión aritmética de los números naturales (1, 2, 3...n).

La fórmula adopta la forma más reducida posible, el cuadrado de la suma de todas las aristas:

$$\mathbf{V = L (L d + a_1 (a_1 - d)) (u^3)}$$

$$\mathbf{V = L^2 (u^3)}$$

El valor L coincide con el número triangular Tn .

$$L = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

$$L = = \frac{n (n+1)}{2} \quad (T n)$$

$$V = L^2 = \left(\frac{n (n+1)}{2} \right)^2$$

Este es el volumen de un prisma cuadrangular de base L y altura unitaria. También se puede expresar como el área de un cuadrado de lado L.

$$V = L^2 \cdot 1 \quad (u^3)$$

$$A = L^2 \quad (u^2)$$

CASO 4: $L = 4 a_1$ $a_1 = 3 d$

De las dos igualdades anteriores se obtiene que:

$L = 12d$ $d = L/12$ $a_1 = L/4$

Procedemos a sustituir a_1 y d en la fórmula:

$$V = L \left(L d + a_1 (a_1 - d) \right)$$

$$V = L \left(L \frac{L}{12} + \frac{L}{4} \left(\frac{L}{4} - \frac{L}{12} \right) \right)$$

$$V = L \left(\frac{L^2}{12} + \frac{L}{4} \left(\frac{L}{6} \right) \right)$$

$$V = L \left(\frac{3L^2}{24} \right) = \frac{L^3}{8}$$

Por tanto, la fórmula se reduce a:

$$V = \left(\frac{L}{2}\right)^3$$

Este es el volumen de un cubo cuya arista mide la mitad de la suma de las aristas de los tres cubos.

$$\text{Arista} = \frac{L}{2}$$

Este es un caso especial, que se cumple en la terna pitagórica básica 3, 4 y 5 (**SERIE DE PLATÓN**), y todos los múltiplos de ella.

$$3^3 + 4^3 + 5^3 = 6^3$$

$$6^3 + 8^3 + 10^3 = 12^3$$

$$9^3 + 12^3 + 15^3 = 18^3$$

$$\dots + \dots + \dots = \dots$$

7. PRUEBAS NUMÉRICAS

Vamos a aplicar la fórmula del Teorema a cinco series de cubos cuyas aristas siguen la progresión aritmética definida, incluyendo los cuatro casos particulares.

Comparamos el resultado de la fórmula con la suma de los volúmenes individuales y comprobamos como los resultados coinciden.

Prueba 1 4 cubos de aristas: $5 u, 5 u, 5 u, 5 u$

Parámetros: $a_1=5$ $d=0$ $L=20$ **CASO 1** ($d=0$)

$$V = L \left(L d + a_1(a_1 - d) \right)$$

$$V = L (a_1^2)$$

$$V = 20 (5^2)$$

$$V = 500 u^3$$

$$V = 5^3 + 5^3 + 5^3 + 5^3 = 500 u^3$$

Prueba 2 5 cubos de aristas: $2 u, 4 u, 6 u, 8 u, 10 u$

Parámetros: $a_1=2$ $d=2$ $L=30$ **CASO 2** ($a_1=d$)

$$V = L \left(L d + a_1(a_1 - d) \right)$$

$$V = L^2 d$$

$$V = 30^2 \times 2$$

$$V = 1800 u^3$$

$$V = 2^3 + 4^3 + 6^3 + 8^3 + 10^3 = 1800 u^3$$

Prueba 3 5 cubos de aristas: $1 u, 2 u, 3 u, 4 u, 5 u$

Parámetros: $a_1=1$ $d=1$ $S=15$ **CASO 3** ($a_1=1$ $d=1$)

$$V = L \left(L d + a_1(a_1 - d) \right)$$

$$V = L^2$$

$$V = 15^2$$

$$V = 225 u^3$$

$$V = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 = 225 u^3$$

Prueba 4 3 cubos de aristas: $9 u$, $12 u$, $15 u$ **CASO 4**

Parámetros: $a_1=9$ $d=3$ $L=36$ ($L = 4 a_1$ $a_1 = 3 d$)

$$V = L (L d + a_1(a_1 - d))$$

$$V = \left(\frac{L}{2}\right)^3$$

$$V = \left(\frac{36}{2}\right)^3 = 18^3$$

$$V = 5832 u^3$$

$$V = 9^3 + 12^3 + 15^3 = 5832 u^3$$

Prueba 5 6 cubos de aristas:

$21 u$, $29 u$, $37 u$, $45 u$, $53 u$ y $61 u$

Parámetros: $a=21$ $d=8$ $L=246$

$$V = L (L d + a_1(a_1 - d))$$

$$V = 246 (246 \cdot 8 + 21(21-8))$$

$$V = 551.286 u^3$$

$$V = 21^3 + 29^3 + 37^3 + 45^3 + 53^3 + 61^3$$

$$V = 551.286 u^3$$

Prueba 6 5 cubos de aristas: 4 u ; 6,5 u 9 u ; 11,5 u y
14 u

Parámetros: $a_1=4$ $d=2,5$ $L=45$

$$V = L \left(L d + a_1(a_1 - d) \right)$$

$$V = 45 \cdot (45 \cdot 2,5 + 4 \cdot (4 - 2,5))$$

$$V = 5332,5 u^3$$

$$V = 4^3 + 6,5^3 + 9^3 + 11,5^3 + 14^3$$

$$V = 5332,5 u^3$$